

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

RESTAURAÇÃO DE DENTE TRATADO ENDODONTICAMENTE COM ENDOCROWN - UMA REVISÃO DE LITERATURA

RESTORATION OF ENDODONTICALLY TREATED TEETH WITH ENDOCROWN - A LITERATURE REVIEW

*RESTAURACIÓN DE DIENTE TRATADO ENDODÓNTICAMENTE CON ENDOCROWN - UNA REVISIÓN DE
LA LITERATURA*

DOI: [10.5281/zenodo.17428622](https://doi.org/10.5281/zenodo.17428622)

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Nathalia Barbe Ferreira¹
Rodrigo Guimarães²
Flávio Rodrigues Ferreira Alves³
Bruna Rocha Guimarães⁴

RESUMO: As restaurações do tipo endocrown constituem-se numa alternativa para a reconstrução de dentes tratados endodonticamente que apresentam destruição coronária. Este tipo de restauração indireta utiliza as paredes da câmara pulpar como retenção, e ao mesmo tempo, a adesão, já que materiais livres de metal são utilizados e cimentados adesivamente. Este tipo de restauração também dispensa a necessidade do uso de retentores intrarradiculares e coroas totais. A possibilidade de confecção de restaurações indiretas recuperando as

1 Mestre em Clínica Odontológica UNIGRANRIO. UNISUAM(Professora Auxiliar), Rio de Janeiro, RJ, Brasil. E-mail: nathaliabarbe@gmail.com;
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9053631508366029>; ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-9843-9058>

2 Doutorando em Prótese UERJ. UNISUAM (Professor Auxiliar), Rio de Janeiro, RJ, Brasil. E-mail: rodrigoprada@souunisuam.com.br;
Lattes: <https://lattes.cnpq.br/5082336439580790>; ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-9530-931X>

3 Doutor em Ciências UFRJ. UNIGRANRIO (Professor Adjunto), Duque de Caxias, RJ, Brasil. E-mail: flavio.alves@unigranrio.edu.br;
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9843478434929592>; ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9922-8202>

4 Aluna dos cursos de especialização em Prótese Dentária na ABONI e Periodontia na Universidade Iguazu, Nova Iguazu, RJ, Brasil. E-mail: brurochaguimaraes@gmail.com; Lattes: <https://lattes.cnpq.br/2857698580698935>; ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4730-1252>

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

características morfológicas, estéticas e função mastigatória são associadas a uma excelente relação custo/tempo operatório. Este trabalho teve como objetivo consultar a literatura pertinente às restaurações do tipo endocrown. A metodologia utilizada baseou-se na busca bibliográfica de revisões de literatura referente ao assunto. Os resultados mostraram que as restaurações do tipo endocrown podem ser utilizadas em dentes posteriores com previsibilidade e longevidade, exibindo altas taxas de sucesso. Os autores puderam concluir que existe a necessidade de mais estudos sobre o tema e que as endocrowns requerem domínio do preparo, emprego de materiais resinosos ou a base de dissilicato de lítio com cimentação adesiva. Por fim, endocrowns são opções restauradoras conservadoras e baratas, com sobrevida de longo prazo para dentes posteriores tratados endodonticamente.

Palavras-chave: Endocrown, Coroa Endodôntica Adesiva, Dentes Tratados Endodonticamente.

ABSTRACT: Endocrown-type restorations constitute an alternative for the reconstruction of endodontically treated teeth that present coronal destruction. This type of indirect restoration utilizes the walls of the pulp chamber as retention, and at the same time, adhesion given that metal-free materials are used and adhesively cemented. This type of restoration also eliminates the need to use intra-radicular posts and full crowns. The possibility of making indirect restorations restoring the morphological, aesthetic characteristics and masticatory function are associated with an excellent cost/operative time ratio. This work aimed to consult the literature relevant to endocrownrestorations. The methodology used was based on a bibliographic search of literature reviews on the subject. The results showed that endocrown-type restorations can be used in posterior teeth with predictability and longevity, exhibiting high success rates. The authors were able to conclude that there is a need for more studies on the subject and that endocrowns require mastery of preparation, use of resinous materials or lithium disilicate materials with adhesive cementation. Finally, endocrownsare conservative and inexpensive restorative options with long-term survival for endodontically treated posterior teeth.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Keywords: Endocrown, Adhesive Endodontic Crown, Endodontic Treated Teeth.

RESUMEN: Las restauraciones del tipo endocrown constituyen una alternativa para la reconstrucción de dientes tratados endodónticamente que presentan destrucción coronaria. Este tipo de restauración indirecta utiliza las paredes de la cámara pulpar como retención y, al mismo tiempo, la adhesión, ya que se emplean materiales libres de metal y se cementan de forma adhesiva. Este tipo de restauración también elimina la necesidad del uso de retenedores intrarradiculares y coronas totales. La posibilidad de confeccionar restauraciones indirectas que recuperen las características morfológicas, estéticas y la función masticatoria se asocia con una excelente relación costo/tiempo operatorio. Este trabajo tuvo como objetivo revisar la literatura pertinente sobre las restauraciones del tipo endocrown. La metodología utilizada se basó en la búsqueda bibliográfica de revisiones de literatura relacionadas con el tema. Los resultados mostraron que las restauraciones del tipo endocrown pueden ser utilizadas en dientes posteriores con previsibilidad y longevidad, exhibiendo altas tasas de éxito. Los autores concluyeron que existe la necesidad de realizar más estudios sobre el tema y que las endocrowns requieren dominio del diseño de la preparación, uso de materiales resinosos o a base de disilicato de litio con cementación adhesiva. Finalmente, las endocrowns son opciones restauradoras conservadoras y económicas, con una larga vida útil para dientes posteriores tratados endodónticamente.

Palabras clave: Endocrown, Corona Endodóntica Adhesiva, Dientes Tratados Endodónticamente.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Introdução

A terapia endodôntica tem preservado dentes que, de outra forma, estariam irremediavelmente perdidos. Todavia, essa terapia atua somente na porção radicular dos dentes, restando o problema da restauração coronária para restabelecê-los como elementos permanentes e funcionais do sistema estomatognático. A perda da estrutura coronal em dentes extensamente destruídos e tratados endodonticamente requer comumente a utilização de retentores intrarradiculares para retenção da restauração ou coroa protética (RAGHAD et al, 2021).

De modo geral, dentes tratados endodonticamente são considerados mais suscetíveis à fratura devido a diversos fatores inerentes ao próprio tratamento endodôntico, como a perda de estrutura coronária e radicular. Como consequência, ocorre maior deflexão das cúspides durante a função e aumento da possibilidade de fratura associada à perda de estrutura, comprometendo a longevidade do dente (SEVIMLI et al., 2015).

O verdadeiro avanço na restauração de dentes tratados endodonticamente foi à introdução da adesão, impulsionada pelo desenvolvimento de adesivos dentinários eficazes (van MEERBEEK et al., 1998). A principal vantagem das restaurações adesivas é que os elementos macrorretentivos não são mais obrigatórios, desde que haja remanescente disponível. Com esta abordagem, a inserção de pinos radiculares tornou-se a exceção e não a regra. (DIETSCHI et al., 2008). PISSIS (1995) foi o precursor da técnica endocrown e a descreveu como a “técnica de porcelana monobloco”. BINDL & MÖRMANN (1999), descreveram pela primeira vez a endocrown como coroas

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

endodônticas adesivas e caracterizadas como coroas totais de porcelana fixadas em dentes posteriores tratados endodonticamente, ancoradas na porção interna da câmara pulpar e nas margens cavitárias, de modo que a retenção macromecânica é proporcionada pelas paredes pulpares e a retenção micromecânica é obtida pelo uso de cimentação adesiva.

Este método é particularmente indicado nos casos de perda excessiva de tecido da coroa, espaço interproximal limitado e quando a reabilitação com retentor intrarradicular e coroa não é possível, devido à espessura inadequada de material restaurador (CHANG et al., 2009). Comparadas às coroas convencionais, as endocrowns são rápidas de confeccionar, fáceis de aplicar e possuem baixo custo para o paciente (DIETSCHI et al., 2008). Além disso, as endocrowns também são uma alternativa interessante para dentes com coroas clínicas curtas ou atóricas, canais radiculares calcificados, curvos ou curtos que impossibilitam a reabilitação com pinos (BIACCHI & BASTING, 2012).

Metodologia

A metodologia utilizada para o presente trabalho procurou buscar artigos científicos (revisões de literatura, meta análises, revisões sistemáticas e relato de casos clínicos) a respeito das restaurações do tipo endocrown.

Proposição

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Este trabalho teve por objetivo consultar a literatura científica pertinente às restaurações do tipo endocrown no tocante as indicações, materiais utilizados, técnicas de preparo e agentes cimentantes. A metodologia empregada neste estudo envolveu uma revisão abrangente de artigos científicos, incluindo revisões de literatura, meta-análises, revisões sistemáticas e relatos de casos clínicos, com foco nas restaurações do tipo endocrown.

Revisão de Literatura

O sucesso da restauração de dentes tratados endodonticamente depende do tipo e qualidade do material e técnica empregados (SUKSAPHAR et al., 2017). Sua importância reside no fato da remoção do tecido cariado, o próprio acesso coronário, a remoção da dentina intrarradicular pelo preparo biomecânico deixarem a estrutura dentária remanescente fragilizada após o tratamento endodôntico. Além disso, a desvitalização do dente por si só colabora para diminuição da sua resistência à fratura frente às cargas funcionais a que são submetidos (RAGHAD et al, 2021).

Neste contexto, mesmo com todo avanço tecnológico da Odontologia, a maneira ideal de restaurar os dentes após o tratamento endodôntico continua um tema controverso. Entre as alterações que ocorrem no dente que foi submetido à terapia endodôntica, pode-se destacar a diferença na umidade da dentina, tornando-a friável e

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

anelástica e a deficiência de feedback neurossensorial (propriocepção) relacionado com a perda do tecido pulpar, o que pode reduzir a proteção do dente tratado endodonticamente durante a mastigação (SEVIMLI et al., 2015).

Dentes tratados endodonticamente e restaurados com coroas têm uma taxa de sobrevivência média de 5 anos, semelhante a dentes vitais restaurados com coroas (94,2% versus 95%) (SAILER et al., 2015). No entanto, na ausência de cobertura de cúspide (restaurada com resina composta), os dentes tratados endodonticamente apresentam menor taxa de sucesso, com sobrevida média em 5 anos de apenas 63%. A abordagem restauradora em relação aos dentes tratados endodonticamente mudou nos últimos anos, e a disponibilidade de técnicas odontológicas adesivas comprovadas e confiáveis ampliou as opções de restauração para o clínico (SEVIMLI et al., 2015).

Núcleos de amálgama e retentores intrarradiculares de metal fundido estão sendo substituídos por retentores diretos de resina composta e fibra de vidro (MAGNE et al., 2016). Além disso, as técnicas de restauração sem o uso de retentores intrarradiculares e núcleos estão ganhando popularidade devido à sua abordagem conservadora e simplicidade técnica (BINDL & MÖRMANN, 1999). Contudo, os clínicos ainda enfrentam o mesmo dilema ao restaurar dentes tratados endodonticamente: este dente deve ser restaurado com ou sem retentor intrarradicular (MAGNE et al., 2016).

A principal vantagem das restaurações adesivas é que os elementos macrorretentivos não são mais obrigatórios, desde que haja suficiente superfície disponível para adesão. Com esta abordagem, a inserção de

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

retentores intrarradiculares tornou-se a exceção e não a regra. De fato, as restaurações coronárias minimamente invasivas, com máxima conservação do tecido, são agora consideradas “o padrão-ouro” para a restauração de dentes tratados endodonticamente (DIETSCHI et al., 2008). Seguindo esse raciocínio, as endocrowns são aplicadas como opção protética na restauração de incisivos, pré-molares e molares tratados endodonticamente com perda excessiva de tecido (BIACCHI & BASTING, 2012).

Essas coroas são ancoradas na porção interna da câmara pulpar e nas margens cavitárias, de modo que a retenção macromecânica é proporcionada pelas paredes pulpares e a retenção micromecânica é obtida pelo uso de cimentação adesiva. Este método é particularmente indicado nos casos em que há perda excessiva de tecido da coroa, o espaço interproximal é limitado e a reabilitação tradicional com retentor intrarradicular e coroa não é possível devido à espessura inadequada da cerâmica (PAPALEXOPOULOS, 2021).

Parâmetros para confecção

Dentre os principais aspectos técnicos recomendados para a adequada confecção de endocrowns destacam-se: redução oclusal de 2 a 3 mm, margens em 90º, transições internas suaves, seis cones oclusais cervicais internos da câmara pulpar, assoalho pulpar plano com canais radiculares selados e margens de esmalte supragengival quando possível (EINHORN et al., 2017).

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

O aumento da resistência à fratura devido à incorporação de recursos de férula mínima de 0,5 mm foi sugerido para aumentar significativamente os ciclos de fadiga até a falha, como demonstrado em dentes com restaurações cerâmicas, nos quais a adição de férula aumentou significativamente a resistência à fratura em comparação com a presença de retentor intrarradicular somente (LIMA, 2010). Na literatura, diferentes ângulos são relatados para o preparo da câmara pulpar, antes da confecção da endocrowns. Um relato de caso utilizou uma ponta diamantada tronco-cônica com convergência de 7º para realizar o preparo, enquanto estudos in vitro relataram paredes axiais com divergência variando entre 6-8º, 10º, e até 12º (ZHU, 2020).

Pontos favoráveis

Comparadas às coroas convencionais, as endocrowns são fáceis de aplicar e requerem curto tempo de preparo, apresentando também baixo custo e estética adequada (RAGHAD et al, 2021). Além disso, as endocrowns também são uma alternativa em dentes com coroas clínicas curtas ou atrésicas, canais radiculares calcificados, curvos ou curtos que impossibilitem a instalação de retentores intrarradiculares convencionais (BIACCHI & BASTING, 2012; PAPAEXOPOULOS, 2021). Em um estudo de análise de elementos finitos de molares restaurados com coroas e retentores intrarradiculares de fibra de vidro convencionais ou endocrowns demonstrou que estas últimas proporcionaram maior resistência à fratura (DEJAK & MLOTKOWSKI, 2013).

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Uma meta-análise recente avaliou estudos sobre endocrowns e concluiu que as mesmas têm desempenho semelhante ou melhor do que os tratamentos convencionais usando retentores intrarradiculares, resina composta direta ou restaurações inlay/onlay (SEDREZ-PORTO, 2016; KASSIS et al., 2021). MÖRMANN et al. (1998) relataram que a resistência à fratura de endocrowns com espessura oclusal de 5,5 mm foi duas vezes maior que a de coroas cerâmicas com preparo clássico e espessura oclusal de 1,5 mm.

Estudos clínicos relataram uma taxa de sucesso de endocrowns entre 94% e 100%, sugerindo que as endocrowns podem fornecer estética e função para dentes tratados endodonticamente (ZHENG et al., 2021). Em um estudo clínico, BINDL & MÖRMANN (2005) avaliaram o desempenho de 208 endocrowns cimentadas em pré-molares e molares e observaram que os pré-molares apresentavam mais falhas do que os molares, devido à perda de adesão nesses dentes. Sugere-se que a perda de adesão das endocrowns nos pré-molares seja devido à menor superfície de adesão comparada aos molares. Além disso, o estudo verificou que a maior proporção da estrutura do dente preparado para a coroa total pode ter causado uma maior alavancagem para os pré-molares comparada aos molares.

FRANKENBERGER et al. (2021) concluíram que qualquer tipo de restauração indireta com substituição de cúspide é adequado para restauração de dentes tratados endodonticamente, quando uma determinada extensão da cavidade é excedida. No estudo, todas as restaurações indiretas, ou seja, endocrowns, coroas parciais e coroas totais mostraram um desempenho promissor após carga de fadiga in vitro.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Materiais utilizados na confecção

Vários estudos compararam os diferentes materiais disponíveis para a confecção de endocrowns (EL-DAMANHOURY et al., 2015; GRESNIGT et al., 2016). Os materiais testados, todos utilizados via usinagem, estão listados na Tabela 1. Os valores de resistência à fratura para dentes restaurados com endocrowns com os diferentes materiais foram altos (até 2675 N), com pouca diferença entre eles (AKTAS et al., 2018). Alguns autores identificaram a vantagem potencial de usar resinas compostas usinadas para produzir endocrowns, pois seu módulo de elasticidade é semelhante ao da dentina (OTTO & MÖRMANN, 2015).

Um estudo mostrou uma melhor resistência à fratura para dentes restaurados usando resinas nanocerâmicas (Lava Ultimate; 3M) do que usando dissilicato de lítio (e.max; Ivoclar Vivadent AG) e porcelana feldspática (VITA Mark II; VITA Zahnfabrik) (KANAT-ERTÜRK et al., 2018). Em outro estudo, porém, comparando resina nanocerâmica e dissilicato de lítio, não foi encontrada diferença significativa na resistência à fratura de endocrowns restauradas com esses materiais submetidas a uma força axial (GRESNIGT et al., 2016).

Quando submetido a uma força lateral, melhores resultados foram obtidos com o dissilicato de lítio. Da mesma forma, um estudo não verificou diferença na resistência à fratura para endocrowns feitos de cerâmica feldspática (VITA Mark II; VITA Zahnfabrik), rede de cerâmica infiltrada com polímero (PICN - Enamic; VITA

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Zahnfabrik) e cerâmica de vidro de silicato de lítio reforçada com zircônia (SUPRINITY; VITA Zahnfabrik) (AKTAS et al., 2018).

Tabela 1. Marcas comerciais e estruturas dos diversos materiais utilizados.

Marca Comercial	Estrutura
VITA Mark II; VITA Zahnfabrik	Cerâmica feldspática
E-max CAD; Ivoclar Vivadent AG	Dissilicato de Lítio
Lava Ultimate; 3M	Nanocompósito
Cerasmart, GC	Nanocompósito
Enamic; VITA Zahnfabrik	PICN
Suprinity, VITA Zahnfabrik	Silicato de lítio reforçado com zircôni
Celtra Duo; Dentsply Sirona	Silicato de lítio reforçado com zircônia
InCoris TZI; Dentsply Sirona	Zircônia

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

As principais distinções entre esses materiais podem ser vistas na proporção de falhas críticas que ocorrem nos modos de falha, pois a taxa de fraturas irreparáveis aumenta com o módulo de elasticidade do material. Assim, o nanocompósito (Lava Ultimate; 3M) apresentou menor taxa de falha crítica, à frente do dissilicato de lítio e vitrocerâmica reforçada (e.max; Ivoclar Vivadent AG) (EI-DAMANHOURY et al., 2015; GRESNIGT et al., 2016).

A vitrocerâmica de silicato de lítio reforçada com zircônia (SUPRINITY; VITA Zahnfabrik) e a zircônia (inCoris TZI; Dentsply Sirona) tiveram as maiores taxas de fratura irreversível. Outro estudo revelou maior infiltração marginal para restaurações de resina nanocerâmica (Lava Ultimate; 3M) (EI-DAMANHOURY et al., 2015). Isso pode ser explicado pelo coeficiente de expansão térmica dessas resinas, que é maior que o da cerâmica e da dentina devido à sua composição (80% de partículas de nanocerâmica e 20% de matriz de resina). Portanto, essa expansão térmica exageraria os efeitos da termociclagem na qualidade do limite marginal. A Tabela 2 mostra o resumo dos estudos in vitro incluídos.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Tabela 2. Resumo dos estudos in vitro incluídos.

Referência	Objetivos do estudo	Tipo de dente	Nº de amostras / grupo	Material restaurador	Tipo de amostra / preparação e teste	Carga para fratura (Mn ± SD, N)	Taxa de falhas catastróficas (%)	Adaptação marginal (Mn ± SD, %)	Escala de qualidade in vitro
Abdel Aziz e AboElmagd	Comparar resistência à fratura de endocrown e coroa convencional na presença ou ausência de férula	Pré-molares inferiores	5	Cerâmica de dissilicato de lítio (IPS e.Max)	Teste de carga universal; inspeção com microscópio digital	Endocrown: 933 ± 183 Coroa: 925 ± 186	Endocrown e coroa convencional: 0,0	–	6
Hamdy	Avaliar resistência à fratura de vários projetos de restauração	Primeiros molares inferiores	10	Cerâmica de dissilicato de lítio (IPS e.Max Press)	Teste de carga universal com termociclagem (carga axial)	Endocrown e coroa convencional: 989 ± 109,1	1076 ± 132	Endocrown e coroa convencional: 20, 10	–
Al-Shibri e Elguindy	Avaliar a resistência à	Pré-molares superiores	10	Cerâmica infiltrada por	Teste universal de carga; inspeção	Endocrowns em cerâmica	Cerâmica infiltrada por	–	7

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Referência	Objetivos do estudo	Tipo de dente	Nº de amostras / grupo	Material restaurador	Tipo de amostra / preparação e teste	Carga para fratura (Mn ± SD, N)	Taxa de falhas catastróficas (%)	Adaptação marginal (Mn ± SD, %)	Escala de qualidade in vitro
	fratura de endocrown e coroa convencional em dois materiais diferentes			resina (Cerasmart) e cerâmica de dissilicato de lítio (IPS e.Max CAD)	visual e fotográfica	infiltrada por resina e dissilicato de lítio: 1522,64 ± 352,52 > 717,33 ± 198,59 < 1301,34 ± 177,12	resina, endocrown e coroa de dissilicato: 30, 80, 40		
Güngör et al.	Avaliar força de fratura de endocrowns e coroas convencionais com dois tipos de retentores intrarradiculares	Incisivos centrais superiores	10	Resina infiltrada por cerâmica (Lava Ultimate) e cerâmica de dissilicato de lítio (IPS e.Max CAD)	Teste de carga universal (carga oblíqua)	Resina infiltrada: 869 ± 247,8 = 580,02 ± 295,4 Dissilicato: 915,91 ± 182,1 = 646,78	Resina infiltrada: 100 % Dissilicato: 85 %	–	6
Lise et al.	Estudar o efeito do design do cavitário e do	Pré-molares unirradiculares	8	Compósito resinoso e cerâmica de	Fadiga envelhecida; simulador de mastigação; teste de	Compósitos curtos, endocrowns	–	–	6

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Referência	Objetivos do estudo	Tipo de dente	Nº de amostras / grupo	Material restaurador	Tipo de amostra / preparação e teste	Carga para fratura (Mn ± SD, N)	Taxa de falhas catastróficas (%)	Adaptação marginal (Mn ± SD, %)	Escala de qualidade in vitro
	material na força de fratura de endocrowns			dissilicato de lítio (CEREC AC CAD/CAM)	carga universal (oblíqua); estereomicroscopia	longas e coroa convencional longa: 230 > 140 e 135 Dissilicato curtas/longas e coroa longa: 125 = 220 = 200			
Rocca et al.	Avaliar efeito do comprimento na adaptação marginal e resistência à fadiga de endocrowns	Pré-molares superiores	12	Dissilicato de lítio (IPS e.Max CAD)	Termociclagem; SEM; microscopia servo-hidráulica	–	Endocrowns curtas/longas e coroa convencional: 50, 41,7, 66,7	Endocrowns curtas/longas e coroa convencional: 73,5, 72,5 < 82	6
El Ghoul et al.	Comparar resistência à fratura de endocrowns e coroas	Molares inferiores	10	Cerâmica infiltrada por resina (Cerasmart), dissilicato de	Termociclagem; carregamento dinâmico; SEM	Endocrowns de cerâmica infiltrada por resina, dissilicato de	–	–	6

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Referência	Objetivos do estudo	Tipo de dente	Nº de amostras / grupo	Material restaurador	Tipo de amostra / preparação e teste	Carga para fratura (Mn ± SD, N)	Taxa de falhas catastróficas (%)	Adaptação marginal (Mn ± SD, %)	Escala de qualidade in vitro
	confeccionadas em diferentes materiais			lítio (IPS e.Max CAD) e dissilicato reforçado por zircônia (Vita Suprinity)		lítio reforçado por zircônia e coroas de dissilicato: 2752 ± 242 = 2914 ± 205 > 2279 ± 290 > 1347 ± 185			

Fonte: RAGHAD A. et al. (2021).

Cimentação

Até o momento, os cimentos resinosos duais, autocondicionantes e autoadesivos compostos por matriz de resina Bis-GMA ou UDMA e partículas de carga inorgânica tem sido os tipos mais populares empregados na cimentação de endocrowns. Acredita-se que os cimentos endodônticos contendo eugenol inibem a polimerização

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

de cimentos resinosos. Este problema pode ser superado pela limpeza das paredes do canal radicular e condicionamento ácido da entrada dos canais radiculares. No entanto, em um estudo in vitro, foi relatado que os cimentos contendo eugenol não apresentam efeito negativo na resistência de união das resinas (SEVIMLI et al., 2015).

LIN et al. (2011) avaliaram o risco de falha de um pré-molar tratado endodonticamente com preparo MOD e três configurações diferentes de restaurações cerâmicas realizadas no sistema CEREC. As restaurações cerâmicas foram cimentadas com cimento resinoso, e simulações foram realizadas com base em três modelos 3D de elementos finitos com inlays cerâmicos, endocrowns e coroas convencionais no sistema CEREC. Os resultados indicaram que os valores de tensão no esmalte, dentina e agente cimentante para restaurações endocrown foram os mais baixos do que os valores para restaurações inlay e coroas convencionais.

Discussão

Dentes tratados endodonticamente são suscetíveis a falhas biomecânicas e devem ser restaurados com uma restauração coronária para protegê-los de fraturas e falhas. A maioria dos artigos publicados até o momento foram sobre endocrowns usados para restaurar molares e pré-molares tratados endodonticamente (SEVIMLI et al., 2015; RAGHAD et al, 2021; SUKSAPHAR et al., 2017).

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

No entanto, as endocrowns apresentaram melhor desempenho quando colocadas em dentes posteriores. Isto é possivelmente devido à maior câmara pulpar em pré-molares e molares e sua carga axial em função. Para a restauração de molares extensamente danificados tratados endodonticamente, os resultados de diferentes estudos clínicos e laboratoriais concordam que as endocrowns são uma excelente solução de tratamento. Excelentes taxas de sobrevivência foram relatadas a curto, médio e longo prazo para molares restaurados dessa maneira.

O desempenho clínico também é satisfatório e comparável ao observado para molares restaurados com o uso de coroas protéticas (GOVARE & CONTREPOIS, 2020). Para pré-molares, estudos clínicos relataram uma taxa de falha maior do que para molares. As taxas de sobrevivência também foram consideravelmente menores do que as obtidas para molares ou pré-molares restaurados com coroas protéticas convencionais (OTTO & MÖRMANN, 2015). Endocrowns tiveram menos falhas catastróficas do que coroas (com ou sem restauração pós-contida), com 6% de fraturas radiculares para endocrowns e 29% para coroas. A maioria das falhas encontradas em endocrowns foram devido ao afrouxamento (71%). Vários estudos enfatizam a importância de respeitar o protocolo de adesão, garantindo assim a sustentabilidade da restauração.

A técnica adesiva evita infiltrações marginais e reduz a penetração de microrganismos da coroa em direção ao ápice, contribuindo assim para o sucesso clínico do tratamento endodôntico (BINDL & MÖRMANN, 2005). Estudos clínicos revelaram que o sistema adesivo foi retido na superfície do entalhe das endocrowns soltas e falhou

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

na interface da dentina. Uma das explicações é a presença de dentina esclerótica na câmara pulpar, que pode resultar em adesão pior do que com a dentina saudável (BINDL & MÖRMANN, 2005; OTTO & MÖRMANN, 2015).

Em relação à configuração do preparo, na maioria dos estudos, as endocrowns foram colocadas em dentes sem férula. A férula fornece maior resistência à fratura aos dentes restaurados por endocrowns e a dentes restaurados com coroas convencionais. Na ausência de uma férula, um bisel côncavo no esmalte periférico pode aumentar a área de superfície de adesão do esmalte e, portanto, melhorar o comportamento biomecânico das endocrowns. A colocação das margens supragengivais também continua sendo um parâmetro essencial (EINHORN et al., 2017).

Os preparos de endocrown contendo férula demonstraram cargas de falha significativamente maiores do que as restaurações de endocrown padrão; menos ocorrências de falhas catastróficas foram observadas com os preparos de endocrown contendo 1 mm de design de férula de preparo (EINHORN et al., 2017). Quanto à escolha dos materiais utilizados, as resinas compostas nanofill apresentam algumas características interessantes para a fabricação de endocrown, graças ao seu módulo de elasticidade, que é semelhante ao da dentina e, portanto, limita fraturas irreparáveis, mantendo uma alta resistência à fratura.

No entanto, uma diminuição no módulo de elasticidade reduz o estresse na dentina enquanto aumenta na interface, levando a riscos de descolamento e descolamento da prótese. Como o risco de descolamento tem se mostrado maior do que o risco de fratura, os materiais com maiores valores de adesão, como o dissilicato de lítio,

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

são considerados a melhor escolha para alguns autores. As propriedades estéticas deste material são incomparáveis com a resina composta, o que pode ser uma vantagem para alguns pacientes.

As cerâmicas também envelhecem melhor e têm menor retenção de placa do que as resinas compostas (AKTAS et al., 2018; FRANKENBERGER et al., 2021; ZHENG et al., 2021). Por outro lado, estudos relataram que, sob forças axiais, endocrowns a base de materiais resinosos pode ter similar ou ainda maior resistência à fratura quando comparado com endocrowns à base de dissilicato de lítio. Além disso, endocrowns as bases de materiais resinosos tendem a mostrar menos falhas catastróficas quando comparadas com endocrowns a base de dissilicato de lítio (VIJAYAKUMAR et al., 2021)

Estudos que testaram polímeros infiltrados por cerâmica das marcas Lava Ultimate (3M/Espe) e Grandio (VOCO), materiais que possuem um módulo de elasticidade mais compatível com o da dentina, foram mais flexíveis e dissiparam mais energia nas mesmas condições de carga. As endocrowns feitas nesses materiais exibiram uma distribuição de tensão mais homogênea. Esta observação implica que as endocrowns feitas de resinas compostas podem atingir uma estrutura monobloco mais aproximada, o que pode levar a um melhor serviço a longo prazo (PEDROLLO, 2017; ZHU, 2017).

A magnitude da tensão gerada na camada de cimento, no substrato e no material restaurador, geralmente é proporcional ao risco de falha por descolagem (de KUIJPER, 2020). Além disso, a adaptação interna da endocrown pode afetar a espessura da camada de cimento (EL GHOUL, 2019; GHAIJGHOIJ & TASAR-FARUK, 2019) e,

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

consequentemente, o efeito de contração de polimerização e defeitos em sua estrutura. Os resultados encontrados após a busca mostraram que as restaurações do tipo endocrown constituem-se em restaurações conservadoras, de custo inferior com indicação precisa para dentes posteriores tratados endodonticamente que apresentem câmara pulpar volumosa e altura cérvico-oclusal diminuída, apresentando boas taxas de sucesso e longevidade. O preparo deve apresentar boa retenção mecânica, embora estas restaurações sejam cimentadas adesivamente e os materiais a serem empregados são o dissilicato de lítio e resinosos.

Conclusão

Podemos concluir que:

- Endocrowns são opções restauradoras conservadoras e de baixo custo, com sobrevida aceitável a longo prazo para dentes posteriores tratados endodonticamente;
- uma restauração endocrown bem-sucedida requer um bom desenho do preparo e um bom domínio da técnica de cimentação para limitar as falhas devido ao deslocamento;
- sob forças axiais, endocrowns confeccionadas em materiais resinosos podem apresentar a mesma ou maior resistência à fratura do que as endocrowns confeccionadas com materiais a base de dissilicato de lítio e tendendo a demonstrar menos falhas catastróficas;

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

- Existe a necessidade de mais estudos padronizados e clinicamente controlados com avaliação de longo prazo das endocrowns.

REFERÊNCIAS

AKTAS G, YERLIKAYA H, AKCA K. Mechanical failure of endocrowns manufactured with different ceramic materials: an in vitro biomechanical study. *Journal of Prosthodontics* 2018;27:340-6.

BIACCHI GR, BASTING RT. Comparison of fracture strength of endocrowns and glass fiber postretained conventional crowns. *Operative Dentistry* 2012;37(2):130-136.

BINDL A, MORMANN WH. Clinical evaluation of adhesively placed Cerec endo-crowns after 2 years--preliminary results. *Journal of Adhesive Dentistry* 1999;1(3):255-265.

BINDL A, RICHTER B, MORMANN WH. Sobrevivência de coroas cerâmicas de projeto/fabricação assistidas por computador coladas a preparos com geometria de macroretenção reduzida. *International Journal of Prosthodontics* 2005;18(3):219-224.

CARVALHO MA et al. Current options concerning the endodontically-treated teeth restoration with the adhesive approach. *Brazilian Oral Research* 2018;32(suppl):e74.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

CHANG CY KJ, LIN YS, CHANG YH. Fracture resistance and failure modes of CEREC endocrowns and conventional post and core-supported CEREC crowns. *Journal of Dental Science* 2009;4(3):110-117.

DEJAK B, MLOTKOWSKI A. 3d-finite element analysis of molars restored with endocrowns and posts during masticatory simulation. *Dental Materials* 2013;29(12):e309-317.

de KUIJPER M, CUNE MS, TROMP Y, GRESNIGT MMM. Cyclic loading and load to failure of lithium disilicate endocrowns: Influence of the restoration extension in the pulp chamber and the enamel outline. *Journal of Mechanical Behavior Biomedical Materials* 2020, 105,103670.

DIETSCHI D, DUC O, KREJCI I, SADAN A. Biomechanical considerations for the restoration of endodontically treated teeth: A systematic review of the literature, part ii (evaluation of fatigue behavior, interfaces, and in vivo studies). *Quintessence International* 2008;39(2):117-129. 3.

EINHORN M et al. Preparation Ferrule Design Effect on Endocrown Failure Resistance. *Journal of Prosthodontics* 00 (2017) 1-6.

EI-DAMANHOURY HM, HAJ-ALI RN, PLATT JA. Fracture resistance and microleakage of endocrowns utilizing three CAD-CAM blocks. *Operative Dentistry* 2015;40: 201-10.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

EI GHOUL W, ÖZCAN M, SILWADI M, SALAMEHZ. Fracture resistance and failure modes of endocrowns manufactured with different CAD/CAM materials under axial and lateral loading. Journal of Esthetic Restoration Dentistry 2019, 31, 378-387.

FRANKENBERGUER R et al. Post-Fatigue Fracture and Marginal Behavior of Endodontically Treated Teeth: Partial Crown vs. Full Crown vs. Endocrown vs. Fiber-Reinforced Resin Composite. Materials 2021, 14(24), 7733.

GOVARE N, CONTREPOIS M. Endocrowns: a systematic review. Journal of Prosthetic Dentistry. 2020 Mar;123(3):411-418.e9.

GHAJGHOIJ O, TASAR-FARUK S. Evaluation of fracture resistance and microleakage of endocrowns with different intracoronal depths and restorative materials luted with various resin cements. Materials 2019, 12, 2528.

GRESNIGT MMM, ÖZCAN M, van den HOUTEN MLA, SCHIPPER L, CUNE MS. Fracture strength, failure type and Weibull characteristics of lithium disilicate and multiphase resin composite endocrowns under axial and lateral forces. Dental Materials 2016;32:607-14.

KANAT-ERTÜRK B, SARIDAG S, KÖSELER E, HELVACIO glu-Yi git D, AVCU E, YILDIRAN-AVCU Y. Fracture strengths of endocrown restorations fabricated with different preparation depths and CAD/CAM materials. Dental Materials Journal 2018;37: 256-65.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

KASSIS C et al. Effect of Inlays, Onlays and Endocrown Cavity Design Preparation on Fracture Resistance and Fracture Mode of Endodontically Treated Teeth: An In Vitro Study. *Journal of Prosthodontics* 2021 Aug;30(7):625-631.

LIN CL, CHANG YH, PAI CA. Evaluation of failure risks in ceramic restorations for endodontically treated premolar with mod preparation. *Dental Materials* 2011;27(5):431-438.

LIMA AF, SPAZZIN AO, GALAFASSI D, et al. Influence of ferrule preparation with or without glass fiber post on fracture resistance of endodontically treated teeth. *Journal of Applied Oral Science* 2010;18:360- 363.

MAGNE P, GOLDBERG J, EDELHOFF D, GÜTH JF. Composite resin core buildups with and without post for the restoration of endodontically treated molars without ferrule. *Operative Dentistry*. 2016 Jan-Feb;41(1):64-75.

MORMANN WH, BINDL A, LUTHY H, RATHKE A. Efeitos da preparação e do sistema de cimentação em coroas totalmente cerâmicas geradas por computador. *International Journal of Prosthodontics* 1998;11(4):333-339.

PAPALEXOPOULOS D, SAMARTZITK, SARAFIANOU A. A Thorough Analysis of the Endocrown Restoration: A Literature Review. *Journal of Contemporary Dentistry Practice* 2021 Apr 1;22(4):422-426.

PEDROLLO LD, van ENDE A, de MUNCK J, UMEDA SUZUKI TY, CARDOSO VIEIRA LC, van MEERBEEK B. Biomechanical behavior of endodontically treated premolars using different preparation designs and CAD/CAM materials. *Journal of Dentistry* 2017;59:54-61.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

PISSIS P. Fabrication of a metal-free ceramic restoration utilizing the monobloc technique. Practical Periodontics and Aesthetic Dentistry 1995;7(5):83-94.

OTTO T, MÖRMANN WH. Clinical performance of chairside CAD/CAM feldspathic ceramic posterior shoulder crowns and endocrowns up to 12 years. International Journal of Computerized Dentistry 2015;18:147-61.

RAGHAD A. et al. Survival and success of endocrowns: a systematic review and meta-analysis. Journal of Prosthetic Dentistry 2021 Mar;125(3):415.e1-415.e9.

SAILER I, MAKAROV NA, THOMA DS, ZWAHLEN M, PJETURSSON BE. All-ceramic or metal-ceramic tooth-supported fixed dental prostheses (FDPs)? A systematic review of the survival and complication rates. Part I: single crowns (SCs). Dental Materials 2015;31:603-23.

SEDREZ-PORTO JA, ROSA WLO, SILVA AF, MÜNCHOW EA, PEREIRA CENCI T. Endocrown restorations: a systematic review and meta-analysis. Journal of Dentistry. 2016 Sep;52:8-14.

SEVIMLI G et al. Endocrowns: review. Journal of Istanbul University Faculty of Dentistry 2015;49(2):57-63.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

SUKSAPHAR W, BANOMYONG D, JIRATHANYANATT T, NGOENWIWATKUL Y. Survival rates against fracture of endodontically treated posterior teeth restored with full-coverage crowns or resin composite restorations: a systematic review. *Restorative Dentistry & Endodontics* 2017;42:157-67.

TSAI YL, PETSCHPE PE, ANUSAVICE KJ, Yang MC. Influência da espessura da vitrocerâmica nos mecanismos de fratura hertziana e bulk. *International Journal of Prosthodontics* 1998;11(1):27-32.

van MEERBEEK B, PERDIGAO J, LAMBRECHTS P, VANHERLE G. The clinical performance of adhesives. *Journal of Dentistry* 1998;26(1):1-20.

VIJAYAKUMAR JB et al. Fracture resistance of resin based and lithium disilicate endocrowns. Which is better? – A systematic review of in-vitro studies. *Biomaterial Investigations in Dentistry* 2021, vol. 8, no. 1, 104-111.

ZHENG et al. Biomechanical behavior of endocrown restorations with different CAD-CAM materials: A 3D finite element and in vitro analysis. *Journal of Prosthetic Dentistry* 2021 Jun;125(6):890-899.

ZHU J, WANG D, RONG Q, QIAN J, WANG X. Effect of central retainer shape and abduction angle during preparation of teeth on dentin and cement layer stress distributions in endocrown-restored mandibular molars. *Dental Materials Journal* 2020, 21, 464-470.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

ZHU J, RONG Q, WANG X, GAO X. Influence of remaining tooth structure and restorative material type on stress distribution in endodontically treated maxillary premolars: A finite element analysis. Journal of Prosthetic Dentistry 2017;117:646-55.

Submetido em: 14/07/2025

Revisões solicitadas em: 25/08/2025

Aprovado em: 14/09/2025

Publicado em: 23/10/2025

A Revista REHCOL está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)